

IQTISODIY XULQ-ATVOR HODISASIGA G‘ARB PSIXOLOGIYASI OLIMLARINING ASOSIY QARASHLARI

Yuldosheva Gavhar O‘tkirovna

O‘zXIA tayanch-doktoranti, TMC “Pedagogika va psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15267851>

Annotatsiya: *Shaxsning iqtisodiy xulq-atvori murakkab ijtimoiy-psixologik hodisadir. Iqtisodiy xulq-atvorning shakllanishi shaxsning ehtiyojlari va resurslarini, shuningdek, uning atrof-muhit va faoliyatining unga nisbatan ob'ektiv bo'lgan barcha sharoitlari (psixologik, ijtimoiy, iqtisodiy) majmuasini o'z ichiga oladi. Mazkur maqolada iqtisodiy xulq-atvor hodisasiga g'arb psixologiyasi olimlarining yondashuvlariga to'xtalib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *xulq-atvor, iqtisod, iqtisodiy psixologiya, iqtisodiy ong, kognitiv, affektiv, konativ*

Iqtisodiy xulq-atvor, psixologlar ekspertizasining predmeti bo'lgan shaxsning o'ziga xos ehtiyojlari, motivlari va resurslari bilan belgilanadigan hodisa sifatida talqin etiladi. Iqtisodiy xulq-atvor inson hayotining alohida elementi sifatida qaraladi, u yagona yoki har doim eng muhimi emaslik kabi tushunchalardan holidir. Psixologiya nega individlar ba'zan o'zini insoniy tabiatiga mos emas, balki iqtisodiy jihatdan oqilona va o'zini shu tarzda tutadi, individual psixologik xususiyatlar ularning real iqtisodiy xulq-atvorida qanday namoyon bo'ladi, iqtisodiy sharoitlar odamlarning psixologik xususiyatlariga qanday ta'sir qiladi, ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik kabi savollarni ko'rib chiqadi.

V.S.Avtonomov psixologiyada inson haqidagi mavjud tushunchalarning xilma-xilligini va shu asnoda iqtisodiy xulq-atvorni tushunishga yondashuvlarning ko'pligini ta'kidlaydi: "Iqtisodchilardan farqli o'laroq, psixologlar inson xatti-harakatlarini ratsionallik bilan emas, balki boshqa narsa bilan belgilaydilar: bixeviorizm uchun - bu xatti-harakatni kuchaytirish mexanizmi berilgan xulq-atvor, freydizm uchun - ongsiz motivatsiya, rivojlanish psixologiyasi uchun - individual kognitiv rivojlanish bosqichi, ijtimoiy psixologiya uchun - ijtimoiy kontekst va uning individual idroki hisoblanadi. Hatto bu jihatdan iqtisodchilarga eng yaqin bo'lgan kognitiv psixologiya vakillari ham ta'sirini individual xulq-atvorga oid ma'lumotlarni qayta ishlash mexanizmlarining o'ziga xos xususiyatlari ekanligini ta'kidlaydilar.

Shaxsning iqtisodiy xulq-atvori murakkab ijtimoiy-psixologik hodisadir. Iqtisodiy xulq-atvorning shakllanishi shaxsning ehtiyojlari va resurslarini, shuningdek, uning atrof-muhit va faoliyatining unga nisbatan ob'ektiv bo'lgan barcha sharoitlari (psixologik, ijtimoiy, iqtisodiy) majmuasini o'z ichiga oladi.

Moliyaviy xulq-atvorni jamg'arma xatti-harakatlari va qarz xatti-harakatlari nuqtai nazaridan tekshirish mumkin. Jamg'armaning psixologik tahlili iqtisodiy tahlildan sezilarli darajada farq qiladi, bunda shaxslar o'zlarining kelajakdagi farovonligini maksimal darajada oshiradigan oqilona agentlar sifatida tasvirlanadi. Jamg'arma motivlari ierarxik tuzilma shaklida tavsiflanadi, shu jumladan pulni boshqarish motivi, xavfsizlik, maqsadga yo'naltirilgan jamg'arma motivi - kelajakda muayyan uzoq muddat foydalaniladigan tovarlarni sotib olish imkoniyati va boyligni boshqarish motivi kabilar. Noaniqlik psixologik nuqtai nazardan tejashning eng aniq jihatlaridan biridir. Bu odamlarni jamg'arma rejasini ishlab chiqishga va

pulni olishlari bilanoq pul sarflashga moyilligini engishga undaydi. "Kechiktirilgan qoniqish" kelajakda ko'proq foyda keltiradi va bu psixologik tadqiqotlar uchun asos bo'ladi. Noaniqlik, oldindan ko'rish, o'z-o'zini tartibga solish, tejamkorlik va o'z-o'zini samaradorligi kabi jang'armalarni rejalashtirishga ta'sir qiluvchi omillar o'rganildi.

Iqtisodiy xulq-atvor quyidagi tarkibiy qismlar: kognitiv (iqtisodiy parametrlarni idrok etish va ifodalash, iqtisodiy tafakkurda oqilona va irratsional jihatlar, qaror qabul qilish omillari); affektiv (his-tuyg'ular va his-tuyg'ular bilan bo'yalgan sub'ektiv munosabatlar); va konativ (samarali-dinamik) bilan ifodalanishi mumkin.

Iqtisodiy xulq-atvor o'zining qiymatga asoslangan va mazmunli tabiati bilan tavsiflanadi, bu iqtisodiy munosabatlar sub'ektining tanlash tizimi doirasida mavjudligini anglatadi - iqtisodiy faoliyatning ayrim turlarini ularning qiymat yo'nalishlari, hayotiy tamoyillari, maqsadlari va intilishlariga qarab qabul qilish yoki rad etish kabilar kiradi. Qiymatga asoslangan ma'no ratsionallik subyektning iqtisodiy faoliyatining eng universal tartibga soluvchisi bo'lib xizmat qiladi. Iqtisodiy xulq-atvorning ma'lum bir turini tanlash yoki rad etishga nafaqat iqtisodiy oqilonalik yoki uning imkoniyatlari va ehtiyojlarini baholash, balki hayotning ma'nosi, axloqiy va qadriyat yo'nalishlari ham ta'sir qiladi, bu psixologik-iqtisodiy tadqiqotlar tahlilida isbotlangan.

Iqtisodiy faoliyatda qiymatga asoslangan ratsionallik turli ko'rinishlarda namoyon bo'lishi mumkin, ular ongli ravishda ongsiz, passivdan faolgacha, hatto namoyishkorona rad etish va hokazo. Shunday qilib, shuni ta'kidlash mumkinki, ma'lum bir hayot tamoyillari, ma'nolari, qadriyatlari va ideallari, shuningdek, shaxsning motivlari va intilishlari muayyan turdagi iqtisodiy xatti-harakatlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Iqtisodiy ong iqtisodiy sotsializatsiyaning kognitiv tarkibiy qismi sifatida iqtisodiy voqeliklarga, iqtisodiy qadriyatlarga, iqtisodiy munosabatlardagi roliga nisbatan psixo-iqtisodiy munosabatlar majmuini ifodalovchi shaxslar va "iqtisodiy" dunyo o'rtasidagi munosabatlar tizimini shakllantiradi. Iqtisodiy ong shaxsning sub'ektiv iqtisodiy-psixologik holati, iqtisodiy intilishlari, mulkka, pulga, boylik va qashshoqlikka munosabati, otalik va iqtisodiy mustaqillikka yo'naltirilganligi, tadbirkorlik va iqtisodiy faollik, ishonch darajasi, fuqarolik va diniy o'ziga xoslik kabi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. ijtimoiy adolatni idrok etish. Shaxsiy iqtisodiy ong iqtisodiy sohadagi faoliyat uchun mafkuraviy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xulq atvor iqtisodiyoti va davlat siyosati. O'quv qo'llanma. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Sh.S.Oltayev.
2. Daniel Kahneman. Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux. New York, 2013. – 286–289 b.
3. Amos Tversky and Daniel Kahneman. "Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference-Dependent Model." The Quarterly Journal of Economics, vol. 106, no. 4, 1991. — 1040–1044 b.